

MICROPLÁSTICOS EN EL AMBIENTE MARINO

MICROPLASTICS IN THE MARINE ENVIRONMENT

FABIOLA LÓPEZ-MONROY¹, IVIS FERMÍN²

Universidad de Oriente, ¹Núcleo de Nueva Esparta, Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, Departamento de Acuicultura, Isla de Margarita, Venezuela, ²Núcleo de Sucre, Instituto Oceanográfico de Venezuela, Departamento de Oceanografía, Cumaná, Venezuela
E-mail: fametal@gmail.com

RESUMEN

Los microplásticos representan un grupo de contaminantes emergentes, con tamaño inferior a 5 mm y variedad de formas (pellet, microperlas, fibras), colores y composición química. El impacto debido a la contaminación por microplásticos en ambientes marinos es diverso e incluye: mortalidad de organismos por acción mecánica, ingesta, transferencia en la trama trófica, formación de biopelículas, transporte de especies invasoras, adsorción y dispersión de contaminantes (e.g. bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, plaguicidas organoclorados), toxicidad, disminución del valor escénico de las playas y pérdidas económicas (industria turística y pesquera). Adicionalmente pueden representar un riesgo para la salud humana debido a su inhalación o ingesta. En el presente artículo se realiza una revisión de los aspectos más relevantes de los microplásticos en el ambiente marino.

PALABRAS CLAVE: Contaminación marina, plástico, basura marina.

ABSTRACT

Microplastics represent a group of emerging contaminants, less than 5 mm in size and a variety of shapes (pellets, microbeads, fibers), colors and chemical composition. The impact due to microplastic contamination in marine environments is diverse and includes: mortality of organisms by mechanical action, ingestion, transference in the trophic web, biofilm formation, transport of invasive species, adsorption and dispersion of pollutants (e.g. polychlorinated biphenyls, polycyclic aromatic hydrocarbons, organochlorine pesticides), toxicity, reduction of the scenic value of beaches and economic losses (tourism and fishing industry). Additionally, they can represent a risk to human health due to inhalation or ingestion. In the present article, a review of the most relevant aspects of microplastics in the marine environment is carried out.

KEY WORDS: Marine pollution, plastic, marine debris.

INTRODUCCIÓN

Una de las principales consecuencias del crecimiento poblacional es la demanda de productos duraderos y versátiles. Para suplir esta demanda se han desarrollado diversos materiales entre ellos el plástico, término que en la práctica es usado para agrupar a una serie de polímeros sintéticos de alto peso molecular que junto con otros compuestos químicos, necesarios para su fabricación, mantienen en alerta a la comunidad científica mundial, debido a las posibles consecuencias de su liberación en el medio, especialmente en zonas marino costeras. Datos globales indican que 4.900 toneladas de plástico (60% del total alguna vez producido) fueron descartados y se acumulan en vertederos o permanecen en el ambiente (Geyer *et al.* 2017) y que unas 13.000 piezas de desechos plásticos flotan en cada kilómetro cuadrado de superficie del océano (UNEP 2005). Incluso se ha sugerido el uso de registros de plástico en suelos y sedimentos como indicador geológico del Antropoceno (Williams *et al.* 2016, Ferreira *et al.* 2018). Por lo anterior algunos autores han llamado al período desde su producción industrial la “Edad del Plástico” o Plasticeno

(Moore 2008).

La Asamblea General de las Naciones Unidas señaló en la Resolución A/RES/ 68/70 que la salud de los océanos y la biodiversidad marina se ven afectadas negativamente por los desechos marinos, especialmente los plásticos (CBD 2016). El propio Secretario General de esa organización Antonio Guterres, expresó su preocupación respecto a la incidencia de plástico en el medio marino en su mensaje sobre el día de los océanos en junio de 2018 (UN 2018).

Uno de los problemas más visibles lo representan los artes de pesca abandonados a la deriva conocidos como “redes fantasmas”. Estos son la principal razón de que las especies marinas mas grandes (mamíferos y tortugas) queden atrapadas y puedan sufrir de inmovilización (Moore 2008, Lusher *et al.* 2018) e incluso estrangulamiento (Bessa *et al.* 2018). Sin embargo este no es el único tipo de plástico que puede generar daños ambientales. Existe una creciente preocupación en la comunidad científica por la introducción en ambientes marinos de un tipo particular de plástico, los microplásticos, lo que se tradujo en un

incremento exponencial de las investigaciones desde el año 2000 (Ivar do Sul y Costa 2014).

La presencia de microplásticos en diversos ambientes de variadas latitudes como: estuarios, ríos, bahías, lagunas costeras, pantanos, bosques de manglar y océano abierto, es un indicador de la amplitud espacial del problema. Un ejemplo de la facilidad de expansión de estos materiales puede observarse en una evaluación de las aguas residuales de tres tipos de lavadoras domésticas, los autores de la investigación demostraron que una sola prenda de vestir puede producir > 1.900 fibras por lavado (Browne *et al.* 2011). Lo que sugiere que una importante cantidad de las fibras microplásticas que llegan al medio marino pueden provenir de aguas residuales como consecuencia del lavado de la ropa.

Existen esfuerzos internacionales por tratar de controlar el ingreso de plásticos al mar entre los que pueden mencionarse el *Convenio MARPOL* (UNEP 2005), el *Convenio para la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos* y el *Convenio de Basilea* sobre los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Por su parte en los Estados Unidos existe una Ley que prohíbe desde 2017 la inclusión de microperlas de plástico en cosméticos o productos de limpieza, entre ellos las cremas dentales y la introducción intencional al ambiente desde julio de 2018 (USA 2015).

A continuación se presenta un texto cuyo principal objetivo es realizar una revisión actualizada de los aspectos más relevantes relacionados con los microplásticos en el medio marino.

Plásticos: creación y abundancia

El término plástico es definido de forma genérica por la IUPAC como un “*material polimérico que puede contener otras sustancias para mejorar el rendimiento y/o reducir costos*” (Vert *et al.* 2012). Técnicamente es: “*un material que contiene como ingrediente esencial un polímero con alto peso molecular y que, en alguna etapa de su procesamiento en productos terminados, puede ser moldeado por flujo*” (ISO 2013). En la práctica, la expresión es usada para agrupar a una serie de polímeros sintéticos, que se preparan polimerizando monómeros en cadenas macromoleculares (Lithner *et al.* 2011).

Los primeros registros del uso de plásticos se ubican en 1284 en Londres, donde se fabricaba un compuesto de origen natural de cuero y carey. El uso de polímeros sintéticos a gran escala comenzó alrededor de 1930 con la comercialización de la baquelita (Worm *et al.* 2017). Posteriormente debido al crecimiento poblacional y la II Guerra mundial, se expandió el uso de algunos polímeros como la poliamida (PA) nylon y surgió la necesidad de crear nuevos materiales, por lo que también se incrementó la producción de plásticos. Actualmente la producción mundial es de unos 2,6 mil millones de toneladas <https://www.plasticseurope.org/en>, siendo los plásticos de mayor manufactura a nivel industrial: polietileno (PE), polipropileno (PP), cloruro de polivinil (PVC), tereftalato de polietileno (PET), poliuretano (PUR) y poliestireno (PS). La fracción de producción correspondiente a cada uno de ellos y algunos productos fabricados con estos materiales pueden observarse en tabla 1.

Tabla 1 Principales polímeros manufacturados a nivel industrial y algunos productos fabricados con estos materiales.

Polímero	Abreviatura	Densidad (g/cm ³)	Producción anual (%) [3]	Principales productos manufacturados
Polietileno de baja densidad	LDPE	0,922 [1]	36	Bolsas, anillos para transportar latas.
Polietileno de alta densidad	HDPE	0,952 [1]	36	Microperlas exfoliantes, botellas de jugo y leche.
Polipropileno	PP	0,9-0,91 [2]	21	Textiles, tapas de botellas, contenedores de comida reusables
Cloruro de polivinil	PVC	1,16-1,58 [2]	12	Tuberías, materiales de construcción.
Tereftalato de polietileno	PET	1,37-1,45 [2]	< 10	Botellas de agua y gaseosas.
Poliuretano	PUR	1,2 [2]	< 10	Espumas, adhesivos, esponjas, suelas de zapatos.
Poliestireno	PS	1,04-1,1 [2]	< 10	Envases de alimentos, espuma de embalaje soplable.
Policarbonato	PC	1,36 [4]	< 10	Biberones, CD, DVD.
Acetato de celulosa		1,42 [4]	-	Filtros de cigarrillos, películas, membranas de uso industrial.
Nailon		1,09 [4]	-	Textiles, redes de pesca, suturas médicas.

[1] Švorčík *et al.* (2006), [2] Hidalgo-Ruz *et al.* (2012), [3] Geyer *et al.* (2017), [4] Engler (2012)

El uso del plástico se ha extendido debido a su bajo costo y a características como:

durabilidad, flexibilidad, resistencia a la corrosión y fácil limpieza, que le permiten una

versatilidad de usos (contenedores de diversos tipos, fibras sintéticas, adhesivos, construcción, automóviles, entre otros). En el área de salud han sido particularmente importantes y poseen múltiples aplicaciones: prótesis, injertos vasculares, lentes intraoculares entre otros (Vert *et al.* 2012).

Aunque existen muchos tipos de plásticos (basados en su estructura molecular, estado de cristalización o tipo de monómero), generalmente son clasificados en termoplásticos (se ablandan cuando se calientan y se pueden remodelar) y plásticos termoendurecibles (que se reticulan, no se ablandan y no se pueden remodelar) (Lithner *et al.* 2011).

Fuentes de plásticos al medio marino

Los plásticos son los principales constituyentes de la basura, aproximadamente entre 60 y 80% de la misma (Derraik 2002).

Estos llegan al medio marino a través de tres principales vías: *i*) directa, debido a la inadecuada deposición de desechos urbanos, de la actividad turística en playas o basura arrojada al mar por buques (Ryan *et al.* 2009), *ii*) mediante los vertidos de plantas de tratamiento de desechos sólidos o aguas residuales, tanto domésticas como industriales y *iii*) por la escorrentía de ríos y basura transportada por el viento (Lusher *et al.* 2018, Nelms *et al.* 2018). Debido a esto es frecuente observar productos plásticos flotando en el mar (Fig. 1A) o depositados en la arena de las playas.

La abundancia de plástico en los océanos es desconocida, algunas estimaciones realizadas en 2010 indicaron que era entre 4,8 y 12,7 millones de t/año (Jambeck *et al.* 2015) y un modelo global estimó que el aporte de los ríos era entre 1,15 y 2,41 millones de t/año (Lebreton *et al.* 2017).

Figura 1. (A) Algunos plásticos observados en la zona costera de Punta de Piedras, Isla de Margarita, Venezuela. 1) Botella de agua, 2) Bolsa, 3) Botella de jugo/leche, 4) Envase de champú, 5) Vaso, 6) Envase de lubricante para vehículos, 7) Botella de gaseosa. (B) Microperlas extraídas de un limpiador facial exfoliante y observadas en una lupa estereoscópica.

Biodegradabilidad y bioplásticos

Un aspecto importante relacionado con los plásticos es su biodegradabilidad. Un plástico biodegradable es aquel que se somete a un proceso en el cual el mecanismo de degradación primario es a través de la acción del metabolismo de microorganismos como bacterias, hongos y algas (Leja y Lewandowicz 2010). Los estándares sobre biodegradabilidad del plástico aceptados por la industria, son contemplados en

las normativas de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) códigos: D6400, D6868, D7081 o la norma europea EN 13432 (SPI 2010).

Basándose en los criterios del grupo de “Evaluación de seguridad química para REACH” (Verschoor 2015) los plásticos son considerados persistentes en el ambiente (Tabla 2). Un ejemplo de esto fue presentado en un estudio de biodegradabilidad de bolsas plásticas, en el que

se registró una tasa de descomposición en agua de mar de 4,5% luego de 49 días y 50% después de 389 días (Müller *et al.* 2012). Como puede observarse la persistencia ambiental de las bolsas plásticas fue superior a los 120 días señalados para Reach. Al respecto algunos autores señalan que en el océano, la tasa de biodegradación es pequeña, debido a la densidad reducida de las comunidades microbianas en estos ambientes (Rocha-Santos y Duarte 2017).

Tabla 2. Criterio de persistencia de acuerdo a *Chemical Safety Assessment for REACH* (traducido de Verschoor 2015)

Compartimiento	Vida media (días)
Agua de mar	> 60
Agua dulce y estuarina	> 40
Sedimentos marinos	> 180
Sedimentos de agua dulce o estuarinos	> 120
Suelos	> 120

Es por lo anterior que, en la actualidad la industria química desarrolla materiales que puedan usarse de forma alternativa al plástico; sin embargo existe mucha controversia alrededor de los mismos. En este orden de ideas surge el desarrollo industrial de bioplásticos, a pesar de que la producción de polímeros de origen natural había sido descubierta en 1926 (Di Gregorio 2009). Un material es considerado bioplástico si es biobasado (proviene de materiales vegetales o microorganismos), biodegradable o si posee ambas cualidades (SPI 2010). Sin embargo, un bioplástico no es necesariamente más fácilmente biodegradable que uno basado en materiales fósiles (Fig. 2). La biodegradabilidad de cualquier plástico depende de su estructura química, y no del proceso o la materia prima de manufactura (Aguilar 2017).

Hasta el momento la mayoría de los nuevos materiales poseen una fracción sintética persistente en el ambiente y solo contienen una porción biobasada *e.g.* en almidón (Ryan *et al.* 2009), glúten (Gómez-Martínez *et al.* 2013) o poli ácido láctico (Ahn *et al.* 2011). El componente sintético de los bioplásticos generalmente necesita largo tiempo para descomponerse y el componente natural, aunque se degrada más fácilmente, requiere ciertas condiciones favorables como calor, humedad y oxígeno (Bonanno y Orlando-Bonaca 2018). Adicionalmente el proceso de degradación de materiales por los rayos UV aunque es eficiente, es más lento en el material que se encuentra

flotando respecto al depositado en la arena de playa (Andrady 2011).

Figura 2. Biodegradabilidad comparativa de algunos polímeros usados industrialmente. (PLA: poli ácido láctico, PHA: polihidroxialcanoatos, PBS: succinato de polibutileno, PEA: polímeros electroactivos, PES: poliéter sulfonas, PCL: policaprolactona, PVOH: alcohol polivinílico, PE polietileno, PP: polipropileno, PA: poliamida (nailón), PEF: polietileno furoanato, PET: tereftalato de polietileno, PVC: cloruro de polivinil, PC: policarbonato, PS: poliestireno) (modificado de <http://www.plastico.com/>).

Debido a que el tipo de bioplástico y el entorno en el que se encuentra determinan su biodegradación, no hay un consenso sobre la persistencia de estos en el ambiente. Por ejemplo se ha reportado baja biodegradabilidad de envases de ácido poliláctico en reactores de compost (Ahn *et al.* 2011).

Otro tipo de productos desarrollados son los llamados oxo-fragmentables. Estos están hechos de polímeros convencionales a los cuales se les agregan aditivos que facilitan la fragmentación de los materiales. De esta manera pueden fragmentarse en trozos más pequeños, lo cual no implica una biodegradación (SPI 2010), pudiendo complicar el manejo de algunos desechos más pequeños.

Definición de microplásticos

Los microplásticos son definidos con base en su tamaño. La mayoría de los autores reconoce con este nombre a partículas de < 5 mm de diámetro (Neves *et al.* 2015, Song *et al.* 2017, Ferreira *et al.* 2018), aunque otros prefieren usar < 1 mm (Song *et al.* 2015, Mizraji *et al.* 2017, Wright y Kelly 2017) o < 2 mm (Ryan *et al.* 2009).

Las partículas de microplástico varían en forma (Fig. 1B), distinguiéndose según lo propuesto por Bessa *et al.* (2018) en: fragmentos (trozos de forma irregular y angular), películas (delgadas y transparentes) y fibras (filamentos alargados). También es frecuente separarlos por color (Pinto *et al.* 2017, Nelms *et al.* 2018).

Origen de los microplásticos

Los microplásticos de origen primario incluyen a las partículas que poseen un diámetro < 5 mm desde su liberación al medio. Usualmente son pellets de la materia prima utilizada industrialmente (Neves *et al.* 2015) y microperlas que provienen de la industria cosmética (Fig. 1B) donde son utilizados como exfoliantes en artículos de cuidado personal (Wright y Kelly 2017) y en la elaboración de productos para el hogar (Neves *et al.* 2015, Worm *et al.* 2017). Recientemente ha sido reconocido como una nueva fuente de este tipo de microplástico los desechos generados por impresoras 3D que son usadas en los países desarrollados (Pinto *et al.* 2017). Estos equipos emiten una amplia gama de partículas que son transportadas por vía aérea y terrestre, cuyas características dependen del material del filamento, el tipo de impresora y las condiciones de operación (Zhang *et al.* 2018).

Los microplásticos de origen secundario son el resultado de los procesos de fragmentación (Song *et al.* 2017) y degradación. La fragmentación ocurre principalmente por acción mecánica de las olas, vientos, mareas (Ferreira *et al.* 2018) y fricción con la arena (Song *et al.* 2017). Mientras que la degradación implica la disminución de su peso molecular (Andrady 2011) y puede ocurrir por acción biológica, principalmente bacteriana (Song *et al.* 2015); física, en el caso de la fotoxidación por radiación solar UV o la temperatura y finalmente por acción química que implica oxidación o hidrólisis (Moore 2008, Song *et al.* 2017).

Distribución de microplásticos

Debido al amplio uso del plástico, los microplásticos se han dispersado por todos los mares y océanos, desde los polos hasta el ecuador (Wright y Kelly 2017), independientemente de la cercanía del ser humano con el ecosistema. La dinámica oceánica ha favorecido la acumulación de estos materiales en algunos lugares particulares como los giros de circulación oceánica, de tal forma que existe elevada concentración asociada al giro de circulación general del Atlántico Norte (Bosker *et al.* 2018), del Pacífico Sur (Martinez *et al.* 2009) y del Pacífico Norte (Clark *et al.* 2016).

Este último es conocido como el gran parche de basura del Pacífico (Pinto *et al.* 2017).

En términos generales la acumulación de microplásticos es mayor en la zona costera que en mar abierto (Mizraji *et al.* 2017). Existiendo algunos ambientes como los estuarios, que actúan como retenedores de estos materiales durante la época de sequía; en contraste durante el período de lluvias, el agua proveniente de los ríos ayuda a exportarlos mar adentro (Ferreira *et al.* 2018). Una vez transportados, los microplásticos se depositan en los sedimentos, donde se ha estimado que su concentración es de cuatro a cinco veces más elevada que en la columna de agua (Worm *et al.* 2017).

La distribución vertical de microplásticos es compleja de predecir. La gravedad específica del agua de mar es ~1,025, por lo que materiales que poseen una gravedad específica > 1 (*e.g.* PVC y PET) tienden a hundirse y aquellos con una gravedad específica < 1 (*e.g.* PP, PE y PS) flotan (Pinto *et al.* 2017). Debido a lo anterior, puede observarse microplásticos en toda la columna de agua y en los sedimentos.

Algunos estudios sugieren que la formación y el destino de las nieves marinas pueden tener un rol importante en la gravedad específica de los microplásticos y por consiguiente en su distribución vertical. En un estudio realizado en laboratorio, en el cual se incorporaron fragmentos de polietileno polimérico flotante y poliamida en la nieve marina, se obtuvo un aumento en la tasa de hundimiento de 818 y de 916 m/día respectivamente (Porter *et al.* 2018). Lo anterior parece indicar que las tasas de hundimiento de los microplásticos pueden incrementarse cuando se unen a la nieve marina.

Otro factor que debe considerarse en la distribución y abundancia de microplásticos es el tamaño de la partícula, ya que se ha mencionado que los microplásticos se incrementan exponencialmente con la disminución del tamaño de la partícula (Song *et al.* 2017).

IMPACTO DE LOS MICROPLÁSTICOS

Son variados los impactos probados y esperados de los microplásticos (Fig. 3). Sin embargo, debido a la complejidad de interacciones biológicas, ecológicas y químicas respecto a estos materiales, existen muchos aspectos desconocidos y es necesario continuar las investigaciones. Los siguientes son los principales impactos generados por los microplásticos que han sido descritos hasta el momento.

Figura 3. Principales efectos de la presencia de microplásticos en el medio marino (símbolos usados: <http://ian.umces.edu/imagelibrary/>).

Ingesta por la biota marina

La ingestión directa de microplásticos por parte de los organismos marinos ha sido ampliamente documentada (Neves *et al.* 2015, Bellas *et al.* 2016, Nadal *et al.* 2016, Bessa *et al.* 2018). Un reporte de UNEP señala unas 46 especies de mamíferos marinos, 62 de peces, 131 de aves y 6 de reptiles afectadas por el consumo de esos materiales (CBD 2016). Esto sucede debido al tamaño de las partículas que pueden ser incorporadas por los filtradores o confundidas fácilmente con los alimentos por muchas especies. En este mismo orden de ideas, se ha señalado que la biodisponibilidad de los microplásticos aumenta a medida que disminuye el tamaño de los mismos (Song *et al.* 2015).

Un estudio controlado llevado a cabo en el mar Báltico, indica que la ingestión de microplásticos es regulada por la tasa de encuentro con las partículas y los hábitos de alimentación de los organismos (Setälä *et al.* 2016). Al respecto y con base en la densidad específica del material, parece más probable que en los organismos pelágicos se encuentren PS, PP y PE, mientras que en los bentónicos sean PET y PVC (Carbery *et al.* 2018).

La tasa de ingesta de partículas plásticas es

variable respecto a los diferentes grupos de organismos. Por ejemplo un estudio reportó que los bivalvos fueron más eficientes incorporando microplásticos respecto a crustáceos que nadan libremente y animales bentónicos sedimentívoros (Setälä *et al.* 2016).

De todos los tipos de microplásticos, es más frecuente el reporte de fibras en el tracto digestivo que otras partículas. Por ejemplo un estudio en las costas españolas detectó que el 71% del plástico en el estómago de los peces eran fibras (Bellas *et al.* 2016), de modo similar en el estuario de Mondego, Portugal durante una evaluación de tres especies de peces, se observó que el 96% correspondía a esta forma (Bessa *et al.* 2018). Es probable que la predominancia descrita esté relacionada con el movimiento de las fibras en el agua debido a la hidrodinámica, lo que podría simular el nado de organismos pequeños y de esta forma atraer a los peces. Otros estudios sugieren que los hábitos alimentarios de los organismos influyen en la ingesta de microplásticos, observándose mayor incorporación en especies omnívoras respecto a las herbívoras o carnívoras (Mizraji *et al.* 2017). De forma similar existen evidencias de la preferencia de algunas especies por ingerir partículas de un color específico (Wright *et al.* 2013), *e.g.*: elevados registros de fibras rojas en el contenido estomacal de *Girella laevis* fueron

atribuidas a que las algas rojas forman parte de su dieta habitual (Mizraji *et al.* 2017).

Las primeras consecuencia de la ingesta de microplástico es que éstos pueden producir bloqueo intestinal, sensación de saciedad y pérdida de la capacidad para alimentarse (Nelms *et al.* 2018), reduciendo las tasas de crecimiento y reproducción debido a la disminución en la ingesta de nutrientes (Ferreira *et al.* 2018).

También se han reportado daños físicos y fisiológicos. Una investigación realizada en condiciones de laboratorio demostró que en el mejillón *Mytilus edulis*, las partículas de PE de alta densidad, absorbidas por las branquias durante la alimentación por filtración, son transportadas al estómago y la glándula digestiva, donde se acumulan en el sistema lisosomal, provocando cambios histológicos y respuesta inflamatoria (von Moos *et al.* 2012). Por su parte en el pez *Pomatoschistus microps* expuesto a microperlas de PE contaminadas con pireno, fue observado que la presencia del PE incrementa la concentración de los metabolitos de pireno (Oliveira *et al.* 2013). Mientras que se ha reportado que el PS puede interferir con la absorción de energía y la reproducción en las ostras *Crassostrea gigas* (Sussarellu *et al.* 2016) y *Pinctada margaritifera* (Gardon *et al.* 2018). Igualmente el PP produce daños en los organismos como por ejemplo la disminución del crecimiento de *Choromytilus chorus* (Opitz 2017).

En el caso de los corales, estos parecen responder diferencialmente a los microplásticos. Los materiales poliméricos pueden depositarse sobre los corales, privándoles de la luz y favoreciendo la anoxia (Lamb *et al.* 2018). Sin embargo, en un estudio en condiciones controladas se observaron mecanismos de limpieza (producción de mucus) pero también ingestión y egestión a través de los filamentos mesentéricos, además se documentó que durante la interacción pasiva ocurren efectos negativos como blanqueamiento y necrosis tisular (Reichert *et al.* 2018).

Transferencia en la trama trófica

Una vez en el tracto digestivo de los organismos, las partículas pueden ser expulsadas o retenidas (Clark *et al.* 2016). De esta manera los microplásticos pueden ser introducidos en los niveles inferiores de la cadena alimentaria marina. Dentro del cuerpo, estas partículas y sus sustancias asociadas pueden ser transferidas a través de la trama trófica (Song *et al.* 2017). La bioacumulación y biomagnificación de

microplásticos es relativamente desconocida (Bonanno y Orlando-Bonaca 2018), la mayoría de los reportes sobre transferencia de microplásticos en la trama trófica son basados en evidencias indirectas, por ejemplo análisis de pellets regurgitados de aves (Hammer *et al.* 2016) o deducciones empíricas (Lusher *et al.* 2018). Actualmente se están realizando esfuerzos por obtener información sobre este tema en condiciones naturales. Por ejemplo una investigación realizada en un área protegida del Reino Unido demostró la incorporación de plástico en focas (*Halichoerus grypus*) a través de la predación de su principal alimento el pez *Scomber scombrus* (Nelms *et al.* 2018).

Colonización epiplástica y transporte de especies

Las partículas de microplásticos ofrecen una superficie para la colonización de las especies (Moore 2008). Inicialmente puede existir bioadhesión, que implica la adherencia de células (usualmente bacterias) al material, constituyendo biopelículas (Vert *et al.* 2012) denominadas “plasticíferas” por algunos autores (Zettler *et al.* 2013). La hidrofobicidad de la superficie estimula la colonización temprana (CBD 2016), de tal modo que las biopelículas bien desarrolladas pueden establecerse en la superficie del plástico después que este ha estado ~7 días en el agua o sedimento (Wright y Kelly 2017). También es posible la bioincrustación de otros organismos como briozoos (Gregory 2009). La velocidad de bioincrustación depende de parámetros como la dureza del polímero y las condiciones del agua (Wright *et al.* 2013).

Una consecuencia de la formación de estas plasticíferas es el incremento de la densidad específica de las partículas, lo que puede afectar su flotabilidad (Pinto *et al.* 2017) y favorecer el hundimiento y posterior depósito en el sedimento.

Junto con la superficie plástica los organismos son transportados. Esto puede mejorar la conectividad biogeográfica de las especies y modificar asociaciones de toda la comunidad (CBD 2016). De esta manera también algunas especies invasoras amplían su rango de distribución. Un informe de la Secretaría de la Convención sobre Diversidad Biológica señala que 270 especies se dispersaron entre escombros marinos, incluidas cinco consideradas exóticas invasoras (CBD 2016).

Dentro de las especies transportadas pueden encontrarse algunas patógenas, por ejemplo hay reportes de la presencia del ciliado

Halofolliculina sp. en restos de plásticos del Pacífico occidental (Zettler *et al.* 2013), este organismo es responsable de la enfermedad de la erosión esquelética en los corales (Lamb *et al.* 2018). También han sido reportados algunos miembros del género *Vibrio* (Zettler *et al.* 2013).

En el caso particular del hemisferio Sur, se ha descrito un gradiente latitudinal en el que la superficie de colonización, riqueza de especies y diversidad es mayor en latitudes bajas (Gregory 2009).

Transporte de contaminantes

Sobre la superficie del microplástico pueden adsorberse algunos contaminantes que luego son transportados junto con las partículas. Un inconveniente de este tipo de interacción con otros contaminantes, es que no existen patrones de adsorción claros respecto al tipo de polímero, tiempo de exposición a los contaminantes o salinidad del medio, lo que dificulta realizar predicciones respecto al comportamiento de los mismos.

Propiedades como la polaridad y el grado de cristalinidad influyen en la capacidad del material para adsorber contaminantes (Li *et al.* 2018), de tal manera que los compuestos hidrofóbicos (*e.g.* bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, plaguicidas organoclorados) pueden adsorberse fácilmente (Fendall y Sewell 2009, Cole *et al.* 2011, Wright y Kelly 2017).

La electronegatividad de los microplásticos parece ofrecer las condiciones ideales para la acumulación de metales. Por ejemplo en una experiencia llevada cabo en laboratorio, pudo comprobarse la adsorción de Zn y Cu en fragmentos de PS y PVC (Brennecke *et al.* 2016).

Los llamados contaminantes emergentes también son adheridos a microplásticos en el medio marino. Un experimento controlado demostró que los antibióticos sulfadiazina, tetraciclina y trimetoprima pueden ser retenidos en los principales polímeros, observándose en ese estudio que el PS, PP y especialmente las PA tienen una mayor capacidad de adsorción que el PE y el PVC (Li *et al.* 2018). Los autores atribuyeron estos resultados al mayor desarrollo de la estructura de poro en el primer grupo de polímeros y a las características de los antibióticos.

Toxicidad

En general los plásticos son considerados de

baja toxicidad, debido a su insolubilidad en al agua y a que son bioquímicamente inertes (Lithner *et al.* 2011, Worm *et al.* 2017). Sin embargo durante el proceso de fabricación, a la mayoría se le añaden químicos que pueden ser perjudiciales para los seres vivos, entre ellos: estabilizadores UV, antioxidantes (Song *et al.* 2017), flexibilizadores como los ftalatos, retardantes de llama (tetraBDE y pentaBDE), colorantes y solventes (Moore 2008, Lithner *et al.* 2011). La incorporación de estos químicos no es uniforme en los diferentes plásticos. El PVC es el que requiere mayor cantidad de estos compuestos, llegando a utilizarse el 73% de la producción de aditivos en los productos de PVC (Lithner *et al.* 2011).

Debido a que los aditivos no están unidos químicamente al plástico y son de bajo peso molecular, son susceptibles de lixiviarse al medio externo (Wright y Kelly 2017). Algunas investigaciones han demostrado daños en organismos debido a la toxicidad de estos compuestos. En peces pueden dañar el tejido intestinal (Pedà *et al.* 2016), branquial, hepático y alterar los parámetros bioquímicos en la sangre (Karami *et al.* 2016). En erizos reducen la viabilidad de las larvas y aumentan las anomalías en su desarrollo embrionario (Nobre *et al.* 2015).

Como consecuencia de los procesos de degradación del plástico, también son producidos algunos compuestos como el bisphenol-A (Moore 2008), monómero del PC y ampliamente usado en la producción de PVC y resinas epoxi, el cual posee propiedades similares a las hormonas e imita a los estrógenos (Worm *et al.* 2017).

La toxicidad de algunos elementos asociados al plástico, está influenciada por la vía de exposición (*e.g.*, ingestión), el daño que genera el elemento químico, la interacción entre varios compuestos y la especie expuesta (Rochman *et al.* 2014). Por ejemplo en un estudio realizado en el pez *Pomatoschistus microps* fue observado que los microplásticos modulan la biodisponibilidad y biotransformación del pireno, incrementando los efectos neurotóxicos debido a la disminución en la actividad de la acetilcolinesterasa (Oliveira *et al.* 2013).

Otro aspecto que debe considerarse es el tiempo de exposición que han tenido las partículas a la acción ambiental. Los pellets recién liberados parecen tener una mayor toxicidad que los gránulos que han estado expuestos en la playa (Nobre *et al.* 2015). Lo anterior podría deberse a los cambios que experimenta el material por los procesos antes

mencionados de foto-oxidación, hidrólisis y biodegradación.

Ingesta por el ser humano

Las consecuencias de la interacción del hombre con los microplásticos aún no están claras, pero se conoce que es posible la exposición de los seres humanos a estos materiales. Las partículas pueden ingresar al cuerpo a través de las vías respiratorias por inhalación o de forma indirecta incorporadas en los alimentos.

El transporte de microplásticos por el viento representa una posible vía de exposición por inhalación (Wright y Kelly 2017). Aunque son escasos los estudios en este tema, la deposición atmosférica de microplásticos ha sido previamente reportada. En una investigación realizada en dos localidades francesas fue observada una cantidad significativa de fibras en la precipitación atmosférica, atribuyendo sus fuentes a materiales sintéticos de ropa, degradación de macroplásticos y desechos provenientes de vertederos o de la incineración de basura (Dris *et al.* 2016), Aunque no hay estudios sobre los efectos de la inhalación de microplásticos, un análisis histopatológico de biopsias pulmonares de trabajadores de la industria textil mostró lesiones granulomatosas que contenían cuerpos extraño, atribuidos al polvo de acrílico, poliéster y nailon (Pimentel *et al.* 1975). Algunos investigadores sugieren como posibles efectos, lesiones en el tracto respiratorio e incluso la muerte como resultado de la exposición crónica a microplásticos transportados por el aire (Wright y Kelly 2017).

La presencia de microplásticos también podría suponer una amenaza para la seguridad alimentaria. Algunos autores señalan que las probabilidades de ingesta de estos materiales, a partir del consumo de peces, es bajo (Budimir *et al.* 2018). Esto considerando el porcentaje de ingreso de partículas por los peces y la localización de las mismas en el cuerpo de los organismos, usualmente en partes como el intestino, que no son consumidas por el hombre (Wright y Kelly 2017).

Aparentemente la fuente más importante de exposición a microplásticos a través de la dieta parecen ser los moluscos bivalvos (Wright y Kelly 2017), debido a que en la mayoría de los casos es consumido todo el organismo.

La ingesta de microplásticos por fuentes marinas no se limita al consumo animal. En un estudio realizado en 17 marcas de sal,

procedentes de ocho países diferentes fueron aisladas 72 partículas, de las cuales el 41,6% fueron polímeros plásticos (Karami *et al.* 2017). Demostrando que la sal también puede contener estos materiales.

A partir de la capacidad carcinogénica y mutagénica de los monómeros fue diseñado un modelo para predecir el riesgo de algunos polímeros sobre la salud humana. Esta investigación indicó que los más peligrosos eran los PUR, PVC, resinas epoxi y PS (Lithner *et al.* 2011).

Es importante considerar además los riesgos de exposición a los aditivos más tóxicos del plástico. Por ejemplo, el bisfenol-A se acumula en los peces en concentraciones más altas que las observadas en los alimentos enlatados, por lo que, dependiendo de las tasas relativas de ingesta, el tejido del pescado puede ser el principal origen de bisfenol-A en la dieta (Engler 2012). También hay estudios relacionados con el riesgo de ingesta de retardantes de llama (Lyche *et al.* 2015) y ftalatos (Swan 2008, Meeker *et al.* 2009).

Existen otros reportes de contaminación de alimentos por microplásticos, pero no están relacionados con el ambiente marino, sino atribuidos a procesos industriales o los sistemas de agua dulce empleados.

Efectos económicos

Los plásticos presentes en el medio marino y sus consecuencias ecológicas, también traen pérdidas económicas para los países, afectando principalmente las industrias pesquera, de la acuicultura y turística. Una estimación del impacto económico general de los plásticos en los ecosistemas marinos es ~13 mil millones de dólares EEUU/año (Raynaud 2014).

Se desconocen los alcances que pueda tener la contaminación por microplásticos para la industria pesquera, por ahora estos han sido detectados en especies de interés comercial como *Cynoscion acoupa* (Ferreira *et al.* 2018), *Mytilus edulis*, *M. galloprovincialis* (De Witte *et al.* 2014), *Patinopecten yessoensis*, *Ruditapes philippinarum* (Li *et al.* 2015).

También se ha comprobado la presencia de microplásticos en tejidos blandos de organismos cultivados como: mejillones *Mytilus galloprovincialis* (Renzi *et al.* 2018) y algunas ostras (Vandermeersch *et al.* 2015).

Desde el punto de vista escénico, la

deposición de plástico como parte de la basura marina, genera pérdida de valor de las playas, con consecuencias económicas por la reducción de los ingresos a la industria turística (Gardon *et al.* 2018), también incrementa los gastos relacionados por limpieza de las mismas (Pinto *et al.* 2017).

Otra serie de daños causados por los microplásticos pueden tener importantes consecuencias económicas como son: el bloqueo de los filtros en la industria de la generación de energía (Pinto *et al.* 2017).

NECESIDAD DE ESTANDARIZACIÓN METODOLÓGICA

En la literatura sobre microplásticos existe una gran variedad respecto a: protocolos de muestreo, matrices de estudio, técnicas de laboratorio y datos reportados, lo que dificulta realizar comparaciones entre localidades y organismos de forma correcta.

Para recolectar las muestras en agua, frecuentemente son empleadas redes de plancton o neuston (Hidalgo-Ruz *et al.* 2012). En los sedimentos puede realizarse una selección directa, en el campo, con pinzas. También es usual recoger de forma manual una cantidad de sedimentos restringida a un área (usando cuadratas) o un volumen conocido (Hidalgo-Ruz *et al.* 2012).

La mayoría de las técnicas de muestreo, ineludiblemente también extraen otro tipo de material, por lo que es necesario realizar una separación posterior a la recolecta de muestras. Esta puede hacerse por inspección visual; tamizado o diferencia de densidad, añadiendo una solución concentrada de cloruro de sodio, de tal manera que las partículas plásticas puedan flotar (Nuelle *et al.* 2014). En agua y sedimentos, luego de la separación, se realizan observaciones con lupa/microscopio para seleccionar y clasificar los diferentes materiales.

En organismos suele realizarse una inspección visual. El método más económico y sencillo es a través de la disección del tracto digestivo del organismo y su observación directa con lupa y microscopio (Hayn *et al.* 2012, Neves *et al.* 2015). Si se emplea microscopía de fluorescencia o de luz polarizada puede obtenerse un buen contraste para distinguir los microplásticos incorporados en tejidos (von Moos *et al.* 2012). También se ha usado digestión para separar restos orgánicos de los microplásticos con KOH (Bessa *et al.* 2018), NaOH (Bellas *et al.* 2016), H₂O₂ (Li *et al.*

2015), HNO₃ y enzimas (Catarino *et al.* 2017, Nelms *et al.* 2018). A nivel tisular se emplean los tradicionales cortes y tinciones histológicos (von Moos *et al.* 2012).

Dependiendo de la matriz de estudio, los resultados son expresados de forma cualitativa (color, forma, material constitutivo, tamaño) o cuantitativa basados en área, volumen, peso. De tal manera que pueden representarse en ítem/m², ítem/m³, kg o g/m², m³, kg de peso de muestra (Hidalgo-Ruz *et al.* 2012). Una revisión detallada de este tema puede consultarse en Vandermeersch *et al.* (2015).

APORTANDO SOLUCIONES

Adicional a las regulaciones existentes, algunas organizaciones han realizado propuestas para contribuir a solucionar el problema que representan los microplásticos para el medio marino. Algunas de ellas son las siguientes:

- a) Reducir el ingreso de plástico al ambiente. Existe un consenso generalizado de que la manera más eficiente para solucionar el problema de los microplásticos es reducir su ingreso al ambiente (Ryan *et al.* 2009). Para contribuir con esto, algunos países han aprobado regulaciones que restringen el uso de bolsas plásticas. En Latinoamérica pueden mencionarse las acciones llevadas a cabo por Colombia que prohibió en 2016 la circulación de bolsas plásticas de pequeño tamaño y en 2017 aplicó un impuesto a bolsas de mayor tamaño (MAC 2016). En este mismo orden de ideas, en enero de 2018 Panamá promulgó una ley para promover el uso de bolsas reutilizables (República de Panamá 2018). Mientras que Chile comenzó a aplicar una ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios (República de Chile 2018). Ecuador también dictó medidas en 2015 para restringir el uso de sorbetes, bolsas y botellas desechables, pero esta normativa solo es aplicable en las islas Galápagos (CGG 2015). En otros países solo algunas ciudades particulares tienen regulaciones como Buenos Aires (APAA 2018) o Ciudad de México (GDFM 2017).
- b) Concientización ambiental. Algunas campañas educativas buscan sensibilizar sobre los efectos del plástico en el ambiente y concientizar sobre su uso. Estas deben incluir todos los niveles: tomadores de decisiones, productores, consumidores y público en general. Ejemplos de estas campañas son: i) La Operación Clean Sweep® (<http://www.opcleansweep.org.au>), iniciativa

- creada en 1991 (aún vigente) por la Asociación de Industrias Plásticas de Estados Unidos y que ya tiene presencia en los cinco continentes. El objetivo principal es educar y cambiar el comportamiento en la industria de los plásticos para lograr una pérdida cero de pellets. *ii)* Vencer la Microperla (<http://www.beatthemicrobead.org>), es una campaña internacional de 95 ONGs sustentada por la UNEP que muestra al público en general el riesgo ambiental del uso de microplásticos en cosmética. *iii)* La organización Comunicación Abierta para el Océano (OCTO por su sigla en inglés) creó una plataforma en línea (<https://marinedebris.openchannels.org>) que ofrece información relacionada con los plásticos y la basura marina.
- c) Compromiso empresarial e institucional. Existen sectores como el turístico-recreativo que pueden unir esfuerzos por disminuir el empleo de productos como sorbetes (pitillos, popotes, pajillas) y fomentar la disposición adecuada de la basura.
- d) Manejo integrado de desechos. El manejo de desechos es importante para controlar el efecto de los microplásticos. Deben reestructurarse los sistemas de deposición para que funcionen como un circuito cerrado (CBD 2016). También es importante implementar sistemas de manejo integrado de desechos que incluyan: reutilizar productos, reciclar materiales y optimizar los sistemas de recolección y tratamiento de residuos.
- e) Imposiciones tributarias. Varios países han incorporado penalizaciones tributarias por el uso de plástico. Por ejemplo en 2002 Irlanda introdujo un impuesto de 15 centavos de Euro sobre las bolsas plásticas que previamente eran proporcionadas de forma gratuita (Convery *et al.* 2007). Mientras que Portugal lo hizo en 2015 (Martinho *et al.* 2017).
- f) Reducir el impacto de las “redes fantasmas”. Se puede reducir el impacto de la pérdida de artes de pesca mediante el uso de paneles biodegradables en redes, nasas o trampas de pesca y promover el retiro de las redes que actualmente se encuentran a la deriva. En este último orden de ideas, en Florida (Estados Unidos) se desarrolló un Programa de Recuperación y Reciclaje de Monofilamentos (<http://mrrp.myfwc.com/>), que fomenta el reciclaje a través de una red de contenedores y lugares de entrega, y promueve eventos educativos y de limpieza voluntarios.

- g) Incentivos económicos. Actualmente son probados algunos incentivos como: el retorno monetario, pago de boletos de tren o cupones descuento por la devolución de productos plásticos.

MICROPLÁSTICOS EN VENEZUELA

En Venezuela algunos investigadores del área química se han dedicado al estudio de polímeros (*e.g.*: Figuera *et al.* 2008, Rojas de Gáscue *et al.* 2008, 2010, Ferrer García *et al.* 2013) proponiendo la creación de nuevos materiales con la finalidad de hacerlos más eficientes o reducir su impacto.

Desde el punto de vista ambiental, en el país no existen hasta el momento registros de los microplásticos en ambientes marinos. Se tiene previsto iniciar una evaluación que inicialmente abarcará los estados Sucre y Nueva Esparta, con la posibilidad de extenderlo al resto del país.

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación es parte de los esfuerzos realizados para difundir información sobre los microplásticos en el medio marino y forma parte de las acciones emprendidas por Venezuela durante el proyecto AIEA RLA/7/022. “*Fortalecimiento de la vigilancia y respuesta regional para entornos marinos y costeros sostenibles (ARCAL CXLV)*”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUILAR M. 2017. Síntesis de plásticos bio-basados a partir de monómeros bi-funcionales obtenidos de compuestos derivados de ácidos grasos. Tianguistenco, México: Universidad Autónoma del Estado de México, [Disertación Grado Ingeniero en Plásticos], pp. 114.
- AHN H, HUDA M, SMITH M, MULBRY W, SCHMIDT W, REEVES J. 2011. Biodegradability of injection molded bioplastic pots containing polylactic acid and poultry feather fiber. *Bioresour. Technol.* 102(7):4930-4933.
- ANDRADY A. 2011. Microplastics in the marine environment. *Mar. Pollut. Bull.* 62(8):1596-1605.
- APAA (AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ARGENTINA). 2018. Resolución 29/18 Prohibición de bolsas plásticas. Modificación de la Res. N° 341/2016. Boletín Oficial del 01 de febrero de 2018, Argentina.

- BELLAS J, MARTÍNEZ-ARMENTAL J, MARTÍNEZ-CÁMARA A, BESADA V, MARTÍNEZ-GÓMEZ C. 2016. Ingestion of microplastics by demersal fish from the Spanish Atlantic and Mediterranean coasts. *Mar. Pollut. Bull.* 109(1):55-60.
- BESSA F, BARRÍA P, NETO J, FRIAS J, OTERO V, SOBRAL P, MARQUES J. 2018. Occurrence of microplastics in commercial fish from a natural estuarine environment. *Mar. Pollut. Bull.* 128(1):575-584.
- BONANNO G, ORLANDO-BONACA M. 2018. Ten inconvenient questions about plastics in the sea. *Environ. Sci. Policy.* 85(1):146-154.
- BOSKER T, GUAITA L, BEHRENS P. 2018. Microplastic pollution on Caribbean beaches in the Lesser Antilles. *Mar. Pollut. Bull.* 133(1):442-447.
- BRENNECKE D, DUARTE B, PAIVA F, CAÇADOR I, CANNING-CLODE J. 2016. Microplastics as vector for heavy metal contamination from the marine environment. *Estuar. Coast. Shelf Sci.* 178(1):189-195.
- BROWNE M, CRUMP P, NIVEN S, TEUTEN E, TONKIN A, GALLOWAY T, THOMPSON R. 2011. Accumulation of microplastic on shorelines worldwide: sources and sinks. *Environ. Sci. Technol.* 45(21):9175-9179.
- BUDIMIR S, SETÄLÄ O, LEHTINIEMI M. 2018. Effective and easy to use extraction method shows low numbers of microplastics in offshore planktivorous fish from the northern Baltic Sea. *Mar. Pollut. Bull.* 127(1):586-592.
- CARBERRY M, O'CONNOR W, PALANISAMI T. 2018. Trophic transfer of microplastics and mixed contaminants in the marine food web and implications for human health. *Environ. Int.* 115(1):400-409.
- CATARINO A, THOMPSON R, SANDERSON W, HENRY T. 2017. Development and optimization of a standard method for extraction of microplastics in mussels by enzyme digestion of soft tissues. *Environ. Toxicol. Chem.* 36(4):947-951.
- CLARK J, COLE M, LINDEQUE P, FILEMAN E, BLACKFORD J, LEWIS C, LENTON T, GALLOWAY T. 2016. Marine microplastic debris: a targeted plan for understanding and quantifying interactions with marine life. *Front. Ecol. Environ.* 14(6):317-324.
- COLE M, LINDEQUE P, HALSBAND C, GALLOWAY T. 2011. Microplastics as contaminants in the marine environment: a review. *Mar. Pollut. Bull.* 62(12):2588-2597.
- CBD (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY). 2016. Marine debris: understanding, preventing and mitigating the significant adverse impacts on marine and coastal biodiversity. *In: CBD Technical Series. Convention on Biological Diversity, Montreal, Canadá, pp. 79.*
- CGG (CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS). 2015. Ordenanza provincial. Registro Oficial N° 505 del 21 de mayo de 2015, Ecuador.
- CONVERY F, MCDONNELL S, FERREIRA S. 2007. The most popular tax in Europe? Lessons from the Irish plastic bags levy. *Environ. Resour. Econ.* 38(1):1-11.
- DERRAIK J. 2002. The pollution of the marine environment by plastic debris: a review. *Mar. Pollut. Bull.* 44(9):842-852.
- DE WITTE B, DEVRIESE L, BEKAERT K, HOFFMAN S, VANDERMEERSCH G, COOREMAN K, ROBBENS J. 2014. Quality assessment of the blue mussel (*Mytilus edulis*): Comparison between commercial and wild types. *Mar. Pollut. Bull.* 85(1):146-155.
- DI GREGORIO B. 2009. Biobased performance bioplastic: Mirel. *Chem. Biol. Innov.* 16(1):1-2.
- DRIS R, GASPERI J, SAAD M, MIRANDE C, TASSIN B. 2016. Synthetic fibers in atmospheric fallout: A source of microplastics in the environment? *Mar. Pollut. Bull.* 104(1-2):290-293.
- ENGLER R. 2012. The complex interaction between marine debris and toxic chemicals in the ocean. *Environ. Sci. Technol.* 46(22):12302-12315.
- FENDALL L, SEWELL M. 2009. Contributing to marine pollution by washing your face: microplastics in facial cleansers. *Mar. Pollut. Bull.* 58(8):1225-1228.
- FERREIRA G, BARLETTA M, LIMA A, MORLEY S, JUSTINO A, COSTA M. 2018. High intake rates of microplastics in a Western Atlantic predatory fish, and insights of a direct fishery effect. *Environ. Pollut.* 236(1):706-717.

- FERRER GARCÍA M, MARFISI S, FLORES D, ÁNGEL J, CECCONELLO L, ROJAS DE GÁSCUE B. 2013. Producción de espumas sólidas de celulosa y almidón de yuca. *Saber*. 25(4):439-444.
- FIGUERA W, ROJAS DE GÁSCUE B, PRIN J, CASTILLO V, MÜLLER A. 2008. Evaluación de mezclas basadas en el polímero biodegradable polihidroxibutirato y polietileno funcionalizado con acrilamida y dietilmaleato. *Rev. Iberoam. Polímeros*. 9(3):201-205.
- GARDON T, REISSER C, SOYEZ C, QUILLIEN V, LE MOULLAC G. 2018. Microplastics affect energy balance and gametogenesis in the pearl oyster *Pinctada margaritifera*. *Environ. Sci. Technol.* 52(9):5277-5286.
- GDFM (GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO). 2017. Reforma de la Ley de residuos sólidos del Distrito Federal. *Gaceta Oficial del DF N° 190 del 02 de noviembre de 2017, México*.
- GEYER R, JAMBECK J, LAW K. 2017. Production, use and fate of all plastics ever made. *Sci. Adv.* 3(7):1-15.
- GÓMEZ-MARTÍNEZ D, PARTAL P, MARTÍNEZ I, GALLEGOS C. 2013. Gluten-based bioplastics with modified controlled-release and hydrophilic properties. *Ind. Crops Prod.* 43(1):704-710.
- GREGORY M. 2009. Environmental implications of plastic debris in marine settings-entanglement, ingestion, smothering, hangers-on, hitch-hiking and alien invasions. *Philos. Trans. R. Soc. London B Biol. Sci.* 364(1526):2013-2025.
- HAMMER S, NAGER R, JOHNSON P, FURNESS R, PROVENCHER J. 2016. Plastic debris in great skua (*Stercorarius skua*) pellets corresponds to seabird prey species. *Mar. Pollut. Bull.* 103(1-2):206-210.
- HAYN M, HOWARTH R, MARINO R, GANJU N, BERG P, FOREMAN K, GIBLIN A, MCGLATHERY K. 2012. Exchange of nitrogen and phosphorus between a shallow estuary and coastal waters. *Estuaries and Coast.* 37(Supl. 1):63-73.
- HIDALGO-RUZ V, GUTOW L, THOMPSON R, THIEL M. 2012. Microplastics in the marine environment: a review of the methods used for identification and quantification. *Environ. Sci. Technol.* 46(6):3060-3075.
- ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION). 2013. Norma ISO 472.2013. *Plastics-Vocabulary*. pp. 406.
- IVAR DO SUL J, COSTA M. 2014. The present and future of microplastic pollution in the marine environment. *Environ. Pollut.* 185(1):352-364.
- JAMBECK J, GEYER R, WILCOX C, SIEGLER T, PERRYMAN M, ANDRADY A, NARAYAN R, LAW K. 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*. 347(6226):768-771.
- KARAMI A, ROMANO N, GALLOWAY T, HAMZAH H. 2016. Virgin microplastics cause toxicity and modulate the impacts of phenanthrene on biomarker responses in African catfish (*Clarias gariepinus*). *Environ. Res.* 151(1):58-70.
- KARAMI A, GOLIESKARDI A, KEONG CHOO C, LARAT V, GALLOWAY TS, SALAMATINIA B. 2017. The presence of microplastics in commercial salts from different countries. *Sci. Rep.* 7(1):1-9.
- LAMB J, WILLIS B, FIORENZA E, COUCH C, HOWARD R, RADER D, TRUE J, KELLY L, AHMAD A, JOMPA J, DREW C. 2018. Plastic waste associated with disease on coral reefs. *Science*. 359(6374):460-462.
- LEBRETON L, VAN DER ZWET J, DAMSTEEG J-W, SLAT B, ANDRADY A, REISSER J. 2017. River plastic emissions to the world's oceans. *Nat. Commun.* 8(1):15611.
- LEJA K, LEWANDOWICZ G. 2010. Polymer biodegradation and biodegradable polymers a review. *Polish J. Environ. Stud.* 19(2):255-266.
- LI J, YANG D, LI L, JABEEN K, SHI H. 2015. Microplastics in commercial bivalves from China. *Environ. Pollut.* 207(1):190-195.
- LI J, ZHANG K, ZHANG H. 2018. Adsorption of antibiotics on microplastics. *Environ. Pollut.* 237(1):460-467.
- LITHNER D, LARSSON A, DAVE G. 2011. Environmental and health hazard ranking and assessment of plastic polymers based on chemical composition. *Sci. Total Environ.* 409(18):3309-3324.
- LUSHER A, HERNANDEZ-MILIAN G, BERROW S,

- ROGAN E, O'CONNOR I. 2018. Incidence of marine debris in cetaceans stranded and bycaught in Ireland: Recent findings and a review of historical knowledge. *Environ. Pollut.* 232(1):467-476.
- LYCHE J, ROSSELAND C, BERGE G, POLDER A. 2015. Human health risk associated with brominated flame-retardants (BFRs). *Environ. Int.* 74(1):170-180.
- MARTINEZ E, MAAMAATUAIAHUTAPU K, TAILLANDIER V. 2009. Floating marine debris surface drift: convergence and accumulation toward the South Pacific subtropical gyre. *Mar. Pollut. Bull.* 58(9):1347-1355.
- MARTINHO G, BALAIA N, PIRES A. 2017. The Portuguese plastic carrier bag tax: The effects on consumers' behavior. *Waste Manag.* 61(1):3-12.
- MEEKER J, SATHYANARAYANA S, SWAN S. 2009. Phthalates and other additives in plastics: human exposure and associated health outcomes. *Philos. Trans. R. Soc. London B Biol. Sci.* 364(1526):2097-2113.
- MAC (MINISTERIO DEL AMBIENTE COLOMBIA). 2016. Resolución 668 por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones, 26 de abril de 2016, Colombia.
- MIZRAJI R, AHRENDT C, PEREZ-VENEGAS D, VARGAS J, PULGAR J, ALDANA M, OJEDA F, DUARTE C, GALBÁN-MALAGÓN C. 2017. Is the feeding type related with the content of microplastics in intertidal fish gut? *Mar. Pollut. Bull.* 116(1-2):498-500.
- MOORE C. 2008. Synthetic polymers in the marine environment: a rapidly increasing, long-term threat. *Environ. Res.* 108(2):131-139.
- MÜLLER C, TOWNSEND K, MATSCHULLAT J. 2012. Experimental degradation of polymer shopping bags (standard and degradable plastic, and biodegradable) in the gastrointestinal fluids of sea turtles. *Sci. Total Environ.* 416(1):464-467.
- NADAL M, ALOMAR C, DEUDERO S. 2016. High levels of microplastic ingestion by the semipelagic fish bogue *Boops boops* (L.) around the Balearic Islands. *Environ. Pollut.* 214(1):517-523.
- NELMS S, GALLOWAY T, GODLEY B, JARVIS D, LINDEQUE P. 2018. Investigating microplastic trophic transfer in marine top predators. *Environ. Pollut.* 238(1):999-1007.
- NEVES D, SOBRAL P, FERREIRA J, PEREIRA T. 2015. Ingestion of microplastics by commercial fish off the portuguese coast. *Mar. Pollut. Bull.* 101(1):119-126.
- NOBRE C, SANTANA M, MALUF A, CORTEZ F, CESAR A, PEREIRA C, TURRA A. 2015. Assessment of microplastic toxicity to embryonic development of the sea urchin *Lytechinus variegatus* (Echinodermata: Echinoidea). *Mar. Pollut. Bull.* 92(1-2):99-104.
- NUELLE M-T, DEKIFF J, REMY D, FRIES E. 2014. A new analytical approach for monitoring microplastics in marine sediments. *Environ. Pollut.* 184(1):161-169.
- OLIVEIRA M, RIBEIRO A, HYLLAND K, GUILHERMINO L. 2013. Single and combined effects of microplastics and pyrene on juveniles (0+ group) of the common goby *Pomatoschistus microps* (Teleostei, Gobiidae). *Ecol. Indic.* 34(1):641-647.
- OPITZ T. 2017. Evaluación de los efectos de la contaminación con microplástico, en el balance energético del recurso pesquero *Choromytilus chorus*. Santiago de Chile: Universidad de Chile, Departamento de Postgrado y Postítulo, Programa Interfacultades [Disertación Grado Magíster en Gestión y Planificación Ambiental], pp. 73.
- PEDÀ C, CACCAMO L, FOSSI M, GAI F, ANDALORO F, GENOVESE L, PERDICHIZZI A, ROMEO T, MARICCHIOLO G. 2016. Intestinal alterations in european sea bass *Dicentrarchus labrax* (Linnaeus, 1758) exposed to microplastics: preliminary results. *Environ. Pollut.* 212(1):251-256.
- PIMENTEL J, AVILA R, LOURENÇO A. 1975. Respiratory disease caused by synthetic fibres: a new occupational disease. *Thorax.* 30(2):204-219.
- PINTO J, DUARTE A, ROCHA-SANTOS T. 2017. Microplastics-occurrence, fate and behaviour in the environment. *In: ROCHA-SANTOS T, DUARTE A. (Eds.). Characterization and analysis of microplastics (Vol. 75). Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, pp. 1-24.*
- PORTER A, LYONS B, GALLOWAY T, LEWIS C.

2018. Role of marine snows in microplastic fate and bioavailability. *Environ. Sci. Technol.* 52(12):7111-7119.
- RAYNAUD J. 2014. Valuing plastics: The business case for measuring, managing and disclosing plastic use in the consumer goods industry. UNEP, pp. s/n.
- REICHERT J, SCHELLENBERG J, SCHUBERT P, WILKE T. 2018. Responses of reef building corals to microplastic exposure. *Environ. Pollut.* 237(1):955-960.
- RENZI M, GUERRANTI C, BLAŠKOVIĆ A. 2018. Microplastic contents from maricultured and natural mussels. *Mar. Pollut. Bull.* 131(1):248-251.
- REPÚBLICA DE CHILE. 2018. Ley número 21.100. Prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional. *Diario Oficial N° 42.123 del 03 de agosto de 2018, Chile.*
- REPÚBLICA DE PANAMÁ. 2018. Ley No. 1. Uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales. *Gaceta Digital N° 28448-B del 19 de enero de 2018, Panamá.*
- ROCHA-SANTOS T, DUARTE A. 2017. Characterization and analysis of microplastics. Elsevier, Cambridge, USA, pp. 286.
- ROCHMAN C, HENTSCHEL B, THE S. 2014. Long-term sorption of metals is similar among plastic types: Implications for plastic debris in aquatic environments. *PLoS One.* 9:e85433.
- ROJAS DE GÁSCUE B, PRIN J, RAMÍREZ M, GARCÍA A, ARENAS F, BEJARANO L, AGUILERA R, KATIME I. 2008. Síntesis y caracterización de hidrogeles copoliméricos obtenidos a partir de acrilamida, ácido maleico y ácido acrílico. *Rev. Iberoam. Polímeros.* 9(3):158-163.
- ROJAS DE GÁSCUE B, RAMÍREZ M, PRIN J, TORRES C, BEJARANO L, VILLARROEL H, ROJAS L, MURILLO M, KATIME I. 2010. Hidrogeles de acrilamida/ácido acrílico y de acrilamida/poli (ácido acrílico): Estudio de su capacidad de remediación en efluentes industriales. *Rev. Latinoam. Metal. Mater.* 30(1):28-39.
- RYAN P, MOORE C, VAN FRANKEKER J, MOLONEY C. 2009. Monitoring the abundance of plastic debris in the marine environment. *Philos. Trans. R. Soc. London B Biol. Sci.* 364(1526):1999-2012.
- SETÄLÄ O, NORKKO J, LEHTINIEMI M. 2016. Feeding type affects microplastic ingestion in a coastal invertebrate community. *Mar. Pollut. Bull.* 102(1):95-101.
- SONG Y, HONG S, JANG M, HAN G, RANI M, LEE J, SHIM W. 2015. A comparison of microscopic and spectroscopic identification methods for analysis of microplastics in environmental samples. *Mar. Pollut. Bull.* 93(1-2):202-209.
- SONG Y, HONG S, JANG M, HAN G, JUNG S, SHIM W. 2017. Combined effects of UV exposure duration and mechanical abrasion on microplastic fragmentation by polymer type. *Environ. Sci. Technol.* 51(8):4368-4376.
- SPI (SOCIETY OF THE PLASTICS INDUSTRY). 2010. Position paper on oxo-biodegradables and other degradable additives. Bioplastics Council, Washinton, DC, USA, pp. 5.
- SUSSARELLU R, SUQUET M, THOMAS Y, LAMBERT C, FABIoux C, PERNET M, LE GOÏC N, QUILLIEN V, MINGANT C, EPELBOIN Y, CORPOREAU C, GUYOMARCH J, ROBBENS J, PAUL-PONT I, SOUDANT P, HUVET A. 2016. Oyster reproduction is affected by exposure to polystyrene microplastics. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 113(9):2430-2435.
- ŠVORČÍK V, KOLÁŘOVÁ K, SLEPIČKA P, MACKOVÁ A, NOVOTNÁ M, HNATOWICZ V. 2006. Modification of surface properties of high and low density polyethylene by Ar plasma discharge. *Polym. Degrad. Stab.* 91(6):1219-1225.
- SWAN S. 2008. Environmental phthalate exposure in relation to reproductive outcomes and other health endpoints in humans. *Environ. Res.* 108(2):177-184.
- UN (UNITED NATIONS). 2018. Marking world oceans day, secretary-general urges all to do their part in reducing plastic pollution. Disponible en línea en: <https://www.un.org/press/en/2018/sgsm19077.doc.htm> (Acceso 08.07.2018).
- UNEP (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME). 2005. Marine Litter, an analytical overview. París, France, pp.47.
- USA (UNITED STATE OF AMERICA). 2015.

- Microbead-Free Waters Act of 2015. Public Law No. 114-114.
- VANDERMEERSCH G, VAN CAUWENBERGHE L, JANSSEN CR, MARQUES A, GRANBY K, FAIT G, KOTTERMAN MJ, DIOGÈNE J, BEKAERT K, ROBBENS J. 2015. A critical view on microplastic quantification in aquatic organisms. *Environ. Res.* 143(1):46-55.
- VERSCHOOR A. 2015. Towards a definition of microplastics. Considerations for the specification of physico-chemical properties. National Institute for Public Health and the Environment, Amsterdam, The Netherlands, pp. 38.
- VERT M, DOI Y, HELLWICH K-H, HESS M, HODGE P, KUBISA P, RINAUDO M, SCHUÉ F. 2012. Terminology for biorelated polymers and applications (IUPAC Recommendations 2012). *Pure Appl. Chem.* 84(2):377-410.
- VON MOOS N, BURKHARDT-HOLM P, KÖHLER A. 2012. Uptake and effects of microplastics on cells and tissue of the blue mussel *Mytilus edulis* L. after an experimental exposure. *Environ. Sci. Technol.* 46(20):11327-11335.
- WILLIAMS M, ZALASIEWICZ J, WATERS C, EDGEWORTH M, BENNETT C, BARNOSKY A, ELLIS E, ELLIS M, CEARRETA A, HAFF P. 2016. The Anthropocene: a conspicuous stratigraphical signal of anthropogenic changes in production and consumption across the biosphere. *Earth's Futur.* 4(3):34-53.
- WORM B, LOTZE H, JUBINVILLE I, WILCOX C, JAMBECK J. 2017. Plastic as a persistent marine pollutant. *Annu. Rev. Environ. Resour.* 42(1):1-26.
- WRIGHT S, KELLY F. 2017. Plastic and human health: A micro issue? *Environ. Sci. Technol.* 51(12):6634-6647.
- WRIGHT S, THOMPSON R, GALLOWAY T. 2013. The physical impacts of microplastics on marine organisms: a review. *Environ. Pollut.* 178(4):483-492.
- ZETTLER E, MINCER T, AMARAL-ZETTLER L. 2013. Life in the «Plastisphere»: microbial communities on plastic marine debris. *Environ. Sci. Technol.* 47(13):7137-7146.
- ZHANG Q, SHARMA G, WONG J, DAVIS A, BLACK M, BISWAS P, WEBER R. 2018. Investigating particle emissions and aerosol dynamics from a consumer fused deposition modeling 3D printer with a lognormal moment aerosol model. *Aerosol Sci. Technol.* 52(10):1-13.